

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ГМС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА УЧЕТА ВАРИАЦИЙ В НИЗКИХ МАГНИТНЫХ ШИРОТАХ

В.В.Льбимов, В.Д.Рукавишников

При проведении гидромагнитной съемки (ГМС) переменные составляющие измеряемого поля, то есть геомагнитные вариации, играют роль мешающего фактора (помехи), который подлежит измерению, оценке и учету. Измерение вариаций в этом случае производится для исключения не результатов магнитной съемки. Известно [1,2], что на низких широтах в приэкваториальной части океана ($\pm 5^\circ$ по широте) преобладающее значение имеют солнечно-суточные Sq -вариации, амплитуда которых может превосходить значение 100 нТл и связана с местным временем и долготой места синусоидальной зависимостью [3].

Методы учета геомагнитных вариаций обычно подразделяют на прямые и косвенные [4]. К прямым относятся методы, предусматривающие экспериментальное измерение вариаций на береговых или морских магнитовариационных станциях (МВС). К косвенным относятся методы изучения вариаций по данным самих магнитных съемок [3,5,6].

Программа 7-го рейса НИС "Академик Н.Страхов" [7] не предусматривала использование в процессе работ донных или буйковых МВС, поэтому при постановке ГМС эта часть обязательной работы, связанная с измерением и исключением вариаций в районе предстоящих работ, была очень неопределенна и проблематична. Уже на первом этапе работ, на региональных профилях, продолжительность которых была 2-3 суток, при оперативной обработке получаемой информации, было обнаружено, что амплитуда Sq -вариации изменяется от 70 до 130 нТл. Это хорошо иллюстрирует рис. 1, на котором представлены результаты измерения аномального магнитного поля T_a на сети довольно протяженных широтных профилей ГМС в Центральной Атлантике (Северный геотраверс) в районе магнитного экватора, которые были расположены вкострест простирания исследуемых геологических структур, а именно - рифтогенного комплекса Средне-Атлантического хребта. Здесь, если взять, например, профиль под номером 2, можно видеть измеренное магнитное поле T_a , осложненное Sq -вариациями. Стрелками показаны максимальные амплитуды вариаций, соответствующие $12^h 00^m$ местного времени. И это влияние просматривается на всех профилях ГМС. Как видно из рис. 1, амплитуда Sq -вариации заметно превышает величину измеренных аномальных значений, приуроченных к локальным неоднородностям, которые в среднем для этого района не превышают величины 50-70 нТл (исключая, конечно, зоны разломов).

FIG. 1

Исходя из этого можно измеренное в процессе ГМС аномальное магнитное поле T_a представить как сумму локального поля $T_{ал}$, определяемого локальными неоднородностями рельефа дна, и поля помехи - $T_{ав}$, определяемого влиянием вариаций, связанных с источниками внешней природы (в нашем случае - S_q -вариацией):

$$T_a = T_{ал} + T_{ав}. \quad (I)$$

О реальном соотношении величин $T_{ал}$ и $T_{ав}$ хорошо видно на рис. 1, если сравнивать правые (конечные) части 3-го и 4-го профилей (вертикальный масштаб: в 1 см - 100 нТл). Так на 3-м профиле представлено значение T_a , измеренное в полдень, а на конце 4-го профиля - в ночное время суток. Результатом таких измерений магнитного поля, без учета суточных вариаций, явилась (как иллюстративный пример) карта, которая показана на рис. 2 и представляет из себя "карту вариаций", где четко просматриваются "ложные аномалии" на профилях ГМС, приуроченные к "полуденным" вариациям, которые день ото дня переменны по амплитуде и заметно превышают амплитуду реального аномального поля $T_{ал}$ в районе проведения работ.

Моделирование вариаций по результатам, полученным в 6-м рейсе [8] этого же судна, проводившемся несколько ранее и несколько выше по широте (в районе 8-9° с.ш.), в котором использовались донные и буйковые МРС, не привело к успеху, так как максимальная амплитуда измеренных вариаций $T_{ав}$ в том районе работ не превышала 50-60 нТл и указанная в [8] модель суточной вариации в нашем случае не сработала. К тому же, как выяснилось позднее, в период с 6 по 7 мая 1988 г. прошла магнитная буря (D_{st}), которая выразилась на записи магнитометра в уменьшении амплитуды аномального магнитного поля в полдень 6 мая до отрицательного значения - 90 нТл, с последующим ее медленным восстановлением в течение суток до нормального (ночного) уровня. Все это позволяло сделать вывод, что уровень помех в районе проведения работ очень высок по амплитуде (в 2-3 раза выше уровня полезного сигнала), достаточно низкочастотен и определяется, используя классификацию [4], в основном глобальным распространением возмущенных периодических вариаций (S_q) и мировыми магнитными бурями (D_{st}).

Следует отметить, что самым эффективным способом борьбы с такого рода помехами является, как указано в [4], повторное проведение измерений магнитного поля по тому же маршруту, только в ночное время суток. Однако, в реальных условиях ГМС, при проведении комплексных геофизических работ, обычно никогда не бывает "лишнего" времени для повтора одного и того же маршрута и, часто, не бывает вообще, в том числе и "лишних", повторных пересечений

Рис. 2

Рис. 3

(океанических галсов). Как быть в этом случае ?

Авторы поступили следующим образом. После захода в порт Форталеза (Бразилия), были получены данные в аналоговой форме о вариациях элементов магнитного поля (H , Z и D) из наиболее близкой к району проведения работ обсерватории Татуока ($\varphi = +01^{\circ}12'N$, $\lambda = -311^{\circ}20'E$). По этим данным были вычислены значения T_a обс. в точке их измерения и трансформированы с учетом фазового сдвига по часовым поясам в район проведения работ. Пример такой трансформации представлен на рис. 3, где изображены в реальном масштабе времени две кривые, первая из которых - вычисленная T_a обс. (на основе данных обсерватории Татуока), а вторая измеренное в результате ГМС T_a (без учета хода нормального поля). Как видно на рис. 3, кривая 2 осложнена небольшими по амплитуде (20-70 нТл) высокочастотными аномалиями $T_{ал}$, приуроченными к локальным неоднородностям рельефа дна, и большими по амплитуде (100-200 нТл), более низкочастотными бухтами $T_{ав}$, максимальная амплитуда которых совпадает с максимумом δq -вариации, показанной на кривой 1. Хорошо видно, что максимальная амплитуда δq -вариаций на осне T_a обс. заметно отличается от измеренной T_a , поэтому при простом вычитании первой из второй нельзя добиться удовлетворительного результата.

При обработке полученного в результате ГМС материала была использована комбинированный метод учета вариаций, который заключался в следующем:

1) использование результатов измерений суточных вариаций необходимого элемента (в нашем случае - T) магнитного поля на берегу при помощи наиболее близко расположенной по широте к месту проведения работ обсерватории;

2) построение кривой T_a обс. и ее трансформации с учетом мирового времени (часового пояса) в точку (место) проведения работ;

3) подбор необходимых коэффициентов преобразования K с учетом того, чтобы математическое ожидание $M(T_a)$ от разности наблюдаемого в результате ГМС поля T_a и значений вычисленного и трансформированного в район проведения работ поля обсерватории T_a гр. = $K T_a$ обс. на выбранном галсе было равно нулю:

$$M(T_a) = T_a - T_a \text{ гр.} = 0, \quad (2)$$

то есть выполнялось бы условие.

$$T_{ав} = K \cdot T_a \text{ обс.} - T_a \text{ гр.} \quad (3)$$

и, следовательно, с учетом формулы (1):

$$M(T_a) = T_{ал} = 0. \quad (4)$$

Если первые два пункта решались достаточно просто, то последний — потребовал прибегнуть к помощи судовой ЭВМ. На рис. 4а показан один из профилей ГМС, осложненный 3_d -вариацией (кривая 1). Здесь же, для наглядности, дана батиметрия (кривая 2). Из рис. 4а видно, что амплитуда $T_{ав}$ заметно превышает амплитуды зарегистрированных магнитных аномалий $T_{ад}$, приуроченных к неоднородностям морского дна. На рис. 4б представлен этот же профиль ГМС, но со "снятыми" вариациями. Коэффициент преобразования K в этом случае, подобранный опытным путем, получился равным 1,7.

Такой способ позволил довольно эффективно провести работы по исключению вариаций из результатов ГМС на борту судна, в течение эксперимента. Результаты этой работы на шести параллельных широтных трансатлантических галсах (профилях) ГМС показаны на рис. 5, где для наглядности представлены и кривые батиметрии для некоторых из профилей [7]. Вертикальная ось показывает совмещение этих профилей по координатам (по долготе), а горизонтальный масштаб выбран линейным, в морских милях.

Для оценки эффективности используемого способа учета вариаций была проведена сравнительная оценка точности ГМС по точкам пересечений галсов без учета поправок за вариации и результатов снятия курсовой девиации (КД) датчика магнитометра и с их учетом. Как следует из [6], общая интегральная оценка точности ГМС определяется выражением:

$$\sigma = \pm \sqrt{\sigma_{\text{маг.}}^2 + \sigma_{\text{нав.}}^2 + \sigma_{\text{вар.}}^2}, \quad (5)$$

где $\sigma_{\text{нав.}}$, $\sigma_{\text{нав.}}$ и $\sigma_{\text{вар.}}$ — стандарты соответственно аппаратурной погрешности используемого магнитометра, навигационной погрешности (погрешности определения места) и погрешности неучета вариаций при проведении ГМС. Расчет точности съемки по точкам пересечения был осуществлен по развязанным значениям координат (т.е. в некоторой степени свободным от ошибок координирования судна в пространстве) на полигонах, приуроченных к разломам Сан-Паулу (1^0 с.ш.) и Страхова (4^0 с.ш.). Результат этой оценки представлен в таблице I. Во второй колонке таблицы I для каждого из полигонов дана оценка точности ГМС с отбраковкой точек пересечения, приходящихся на полуденное время или у которых разница данных по батиметрии превышает значение 50–100 м. Из таблицы видно, что погрешность плановой ГМС (на полигонах) уменьшается более чем вдвое, если выбирать точки пересечения в ночное время суток, когда измеряемое магнитное поле не возмущено и имеет примерно постоянный уровень. В этом случае можно обойтись оценкой точности ГМС по точкам пересечения, так как на полигонах (при наличии текущих галсов) их обыч-

Рис. 4

FIG. 5

но можно выбрать достаточно много, однако стандарт погрешности ГМС без учета поправок за вариации остается достаточно высоким. В случае не региональной (маршрутной) съемки такую оценку вести практически невозможно из-за отсутствия или небольшого количества пересечений рабочих галсеов.

Таблица 1

	Полигон 1 ⁰ с.м.		Полигон 4 ⁰ с.м.	
	по всем точкам	выборочно	по всем точкам	выборочно
Число точек	26	11	54	22
T, мГл	10,27	0,64	16,11	8,91
σ , мГл	$\pm 7,81$	$\pm 19,68$	$\pm 48,90$	$\pm 20,59$

В качестве альтернативной была сделана интегральная оценка точности ГМС с введением поправок за вариации (описанным выше методом) и ИД. Однако эта оценка велась по точкам пересечений по осциллограммным значениям координат (по "неразвязанным" координатам), поэтому в результатах расчета будет присутствовать навигационная погрешность σ и результаты общей оценки точности съемки будут несколько занижены. Результаты оценки представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Без учета поправки за вариации по всем точкам пересеч. ГМС	С поправкой за вариации (маршрутная съемка)	
		по всем точкам	выборочно
Число точек	122	70	44
T, мГл	4,92	-13,9	-4,68
σ , мГл	$\pm 70,26$	$\pm 28,86$	$\pm 13,90$

Из таблицы 2 видно, что даже при определении точек пересечения по "неразвязанным" координатам, введение поправки за вариации позволило почти в три раза повысить точность ГМС, а если к тому же выбирать точки пересечения как в предыдущем случае, то погрешность измерения можно снизить еще примерно в два раза. Для нашего случая значение $\sigma = \pm 13,8$ мГл является предельным из-за трудностей по учету ИД магнитометра в районе проведения работ [9].

Таким образом, все изложенное выше можно подытожить следующим образом.

1. При проведении ГМС в приэкваториальной зоне, в пределах $\pm 5^{\circ}$ по широте, амплитуда невозмущенных периодических вариаций,

Рис. 6

как мешающего процессу съемки фактора, усиливается по сравнению с данными береговых станций примерно в 1,5-1,7 раза и достигает значений $\sim 100-200$ нТл.

2. При отсутствии МВС или невозможности ее постановки из-за больших глубин при проведении ГМС в районе экватора, где амплитуда суточных вариаций довольно большая по сравнению с полезным сигналом, необходимо использовать описанный выше комбинированный метод их учета и компенсации, с привлечением для этих целей данных ближайшей по широте к месту проведения работ береговой обсерватории или МВС.

3. За счет учета и компенсации вариаций указанным способом, можно значительно повысить точность ГМС.

Рис. 7

В заключение на двух примерах проиллюстрируем два факта регистрации в условиях ГМС магнитных бурь D_{st} . Причем, если в первом случае, показанном на рис. 6 а,б начало этой бури удалось зафиксировать на повторном (по одному и тому же маршруту) галсе, при помощи буксируемого магнитометра и благодаря высокой точности навигационной системы судна, то во втором случае, представленном на рис. 7, при проведении измерений на региональном профиле, до получения данных из обсерватории, невозможно было предположить ее наличие и, естественно, отфильтровать эту помеху от полезного сигнала.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

1. Яновский Б.М. Земной магнетизм. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 592 с.
2. Паркинсон У. Введение в геомагнетизм. М.: Мир, 1986. 528 с.
3. Гордин В.М., Розе Е.Н., Углов Б.Д. Морская магнитометрия. М.: Недра, 1986. 232 с.
4. Фастовский У.В. Методика морской магнитной съемки. М.: ИЗМИРАН, 1989. 118 с.
5. Гордин В.М. Учет вариаций геомагнитного поля по материалам гидромагнитной съемки// Экспресс-информация, серия "Морская геология и геофизика". М.: ВИЭМС, 1980. Вып. 3. С. 1-14.
6. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Системы гидромагнитных наблюдений с квантовыми магнитометрами// Обзор, серия "Морская геология и геофизика". М.: ВИЭМС, 1980. 72 с.
7. Любимов В.В., Рукавишников В.Д. Магнитная съемка// Отчет по итогам 7-го рейса НИС "Академик Николай Страхов". М.: Фонды ГИН АН СССР, 1988. 608 с.
8. Попов А.Г. Магнитная съемка// Отчет по итогам 6-го рейса НИС "Академик Николай Страхов". М.: Фонды ГИН АН СССР, 1988. 550 с.
9. Любимов В.В. К вопросу о повышении точности ГМС и обеспечении оптимальной ориентации датчика квантового магнитометра при проведении работ в низких широтах// Настоящий сборник.